

ACADÉMIE TOOLS4CAP

MODULE III : MODÈLES D'ÉVALUATION D'IMPACT ET LEUR UTILISATION DANS LES PLANS STRATÉGIQUES DE LA PAC

3 décembre 2024

Le troisième module de [l'Académie Tools4CAP](#) (*Innovative Toolbox empowering effective CAP governance towards EU ambitions*) a eu lieu le 3 décembre 2024. L'événement a rassemblé 50 participants de différents horizons. Voir l'agenda [ici](#).

L'Académie Tools4CAP vise à fournir un cadre pour le renforcement des capacités et l'apprentissage par les pairs afin de développer un programme de formation attrayant et adapté qui réponde aux besoins des utilisateurs finaux. Il s'agit également de promouvoir un [engagement significatif](#) des parties prenantes, bénéficiaires du projet Tools4CAP. **Ce troisième module visait à :** (i) contribuer à ce que les participants acquièrent des connaissances et des compétences sur les modèles d'évaluation d'impact dans le contexte des plans stratégiques de la politique agricole commune (PAC) ; (ii) fournir des informations et des exemples sur la manière dont les modèles d'évaluation d'impact tels que iMAP, CAPRI et GLOBIOM sont appliqués dans les plans stratégiques de la PAC ; et (iii) renforcer l'échange, l'apprentissage et l'interaction avec les utilisateurs finaux du projet, qui comprennent les décideurs politiques européens, nationaux et locaux, ainsi que les organes de gouvernance.

Au cours de cette session de formation, [Ecorys](#), en tant que coordinateur du projet, et [AEIDL](#), en tant que coordinateur de l'Académie, ont réalisé deux présentations. Ils ont abordé les points suivants :

- Présentation du projet Tools4CAP et de son utilité pour améliorer la conception et le suivi des PSN.
- Explication des objectifs, des activités et du développement à venir des modules de l'Académie de Tools4CAP.

La session comprenait quatre présentations supplémentaires sur les thèmes suivants :

- [Perspectives sur les modèles d'évaluation d'impact - le projet iMAP](#) présenté par Thomas Fellmann du Centre commun de recherche de l'UE.
- [Le modèle GLOBIOM](#) présenté par Juliana Arbelaez-Gaviria de Czechglobe/IIASA et Amanda Palazzo et Petr Havlík de l'IIASA.
- [Le système de modélisation CAPRI](#) présenté par Peter Witzke d'EuroCARE.
- [Exercice de modélisation CAPRI : étude de cas hongroise](#) présentée par Zsolt Szabó de l'AKI Institute of Agricultural Economics.

La session de formation de l'Académie, animée par Blanca Casares (AEIDL), s'est conclue par la présentation des prochaines étapes, notamment la mise à disposition des documents de la réunion et du rapport conclusif [sur la page de l'événement](#) et sur la [chaîne YouTube](#). Ce rapport sur les points forts sera traduit dans les 16 langues de l'UE couvertes par le consortium.

ORGANISATEUR :

3 DÉCEMBRE 2024

EN LIGNE

50 PARTICIPANTS

(Institutions de l'UE, autorités publiques nationales et régionales, chercheurs, agriculteurs, innovateurs et autres parties prenantes du secteur agricole)

21 PAYS

PRÉSENTATIONS ET ENREGISTREMENTS [ICI](#)

Si vous voyez cette icône, cliquez pour voir la présentation

Si vous voyez cette icône, cliquez pour voir la vidéo

Le projet Tools4CAP

Bérénice Dupeux

Coordination du projet Tools4CAP (Ecorys)

Bérénice Dupeux (Ecorys) a présenté le projet [Tools4CAP](#) qui est une action de coordination et de soutien du programme Horizon Europe (2023-2026) coordonnée par [Ecorys](#) et qui regroupe 21 [organisations partenaires](#). Le projet vise à soutenir la conception et le suivi des PSN actuels et à jeter les bases d'une préparation solide des PSN post-2027 grâce à une adaptation ascendante de méthodes et d'outils innovants.

Bérénice a commencé par donner un aperçu des principaux bénéficiaires du projet et a poursuivi en expliquant l'approche à suivre dans les années à venir, ainsi que les principaux résultats attendus tout au long du projet.

- **Utilisateurs finaux** : décideurs politiques (UE, nationaux et régionaux) et organes de gouvernance.
- **Universités, chercheurs et jeunes scientifiques.**
- **Innovateurs et développeurs.**
- **Agriculteurs, producteurs et associations de producteurs.**
- **Autres parties** prenantes concernées par le développement agricole et rural.

Bénéficiaires de Tools4CAP

Conceptualisation et évaluation des besoins pour la **compréhension du Nouveau Modèle de suivi de la Performance**

Lignes **directrices méthodologiques** pour la mise en œuvre de méthodes et d'outils innovants

Lab de réplication pour présenter la capacité opérationnelle des États membres à mettre en œuvre des solutions novatrices à travers **10 études de cas**

Inventaire des méthodes et outils existants utilisés dans la conception des plans stratégiques de la PAC des 27 États membres

Manuel pour soutenir l'application des bonnes pratiques

Centre de renforcement des capacités pour aider les utilisateurs finaux à renforcer leur capacité à utiliser des solutions innovantes et des bonnes pratiques

Principaux résultats de Tools4CAP

Elle a ensuite présenté l'[inventaire](#) des méthodes et outils utilisés dans les 27 États membres et introduit les 10 [études de cas](#) qui seront développées dans les mois à venir. Elle a conclu en passant en revue les derniers rapports clés disponibles en ligne : (i) [Évaluation des méthodes et des outils](#) ; (ii) [Évaluation du potentiel des outils innovants de modélisation](#) ; (iii) [Principaux défis pour la prise de décision dans les États membres de l'UE](#) ; (iv) [Intégration des données au niveau de l'exploitation pour le suivi et l'évaluation de la PAC](#) ; et (v) [Défis et approches pour le suivi des paysages](#).

SESSIONS DE L'ACADÉMIE

Académie Tools4CAP

Blanca Casares

Expert politique et gestionnaire de projet (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) a présenté l'[Académie Tools4CAP](#), coordonnée par [AEIDL](#) en étroite collaboration avec d'autres partenaires du projet. L'Académie fournit un cadre pour le renforcement des capacités et l'apprentissage par les pairs afin de développer un programme de formation attrayant et personnalisé composé de 10 modules pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux.

Ce dispositif vise à :

- Renforcer la capacité des utilisateurs finaux à utiliser des méthodes et des outils innovants.
- Faciliter le partage des résultats et l'échange de connaissances et de bonnes pratiques.

Déroulé de l'Académie

Les résultats seront regroupés dans une boîte à outils dédiée au renforcement des capacités, qui sera traduite dans 16 langues de l'UE.

Dans sa présentation, Blanca a passé en revue le [module I](#), ayant eu lieu le 17 janvier 2024 et centré sur l'inventaire des méthodes et outils du projet, ainsi que le [module II](#) sur la gestion avancée des données et le suivi pour les plans stratégiques de la PAC, qui s'est tenu le 20 novembre 2024.

En outre, Blanca a présenté d'autres activités complémentaires de l'Académie, telles que la collecte de points de vue d'experts par le biais d'interviews ou d'articles de blog, de fiches d'information sur les outils et d'actions conjointes avec d'autres projets ou réseaux. Elle

a également présenté une section dédiée sur le site web du projet : [informations pratiques pour les PSN](#). Elle comprend des documents pertinents, du cadre juridique aux plans stratégiques nationaux approuvés, ainsi que des sources clés pour la mise en œuvre, l'évaluation et l'innovation.

Les informations et le matériel des modules seront disponibles dans la [section spécifique](#) du site web, sur la page de l'événement et sur la [chaîne YouTube](#).

Le projet offre la possibilité de participer à différentes activités : [groupes de discussion](#), [études de cas](#), entretiens, enquêtes, sessions de formation et activités de diffusion. Le [formulaire de consentement](#) est disponible sur le site web.

Perspectives sur les modèles d'évaluation d'impact - le projet iMAP

Thomas Fellmann

Centre commun de recherche de l'UE (CCR)

Thomas Fellmann (CCR) a offert un aperçu introductif des perspectives des modèles d'évaluation d'impact. Il a présenté la Plateforme de Modélisation intégrée pour l'Analyse des Politiques Agroéconomiques et des ressources (iMAP), en mettant l'accent sur le processus de construction du scénario de référence pour l'UE.

En ce qui concerne le processus de construction, Thomas est revenu sur la construction du scénario de référence et les défis qu'il implique. Les facteurs externes à prendre en compte, les hypothèses associées, ainsi que les principales évolutions de la production agricole et des

marchés sont définies dans le cadre des perspectives agricoles à moyen terme de l'UE.

Il a conclu par une présentation des besoins et des capacités en matière de modélisation, mettant l'accent sur les domaines clés pour le développement et l'intégration :

- L'expansion des modèles individuels.
- L'intégration de modèles à différents niveaux : (i) relier les modèles socio-économiques, biophysiques et environnementaux avec d'autres approches, et (ii) développer des outils et des modèles supplémentaires pour améliorer et étendre l'analyse.

Analyse politique intégrée basée sur les modèles de base de l'iMAP

Après la présentation, le modérateur a posé une question concernant les principaux défis liés à l'interprétation ou à l'utilisation des résultats de l'iMAP. Thomas a répondu en soulignant qu'il était difficile d'intégrer les plans stratégiques de la PAC dans la modélisation, car les plans actuels varient considérablement à travers l'Europe, reflétant des priorités nationales diverses.

Un autre participant a posé la question des modèles existants pour quantifier les impacts des plans stratégiques de la PAC aux niveaux national et régional. Thomas a

expliqué qu'une compréhension détaillée nécessite l'intégration de modèles au niveau de l'exploitation. Il a noté que les niveaux réels de mise en œuvre de certaines interventions ou de certains régimes restent encore inconnus. Les modèles peuvent fournir des indications sur l'adoption potentielle de régimes basés sur la maximisation des profits, offrant ainsi un moyen d'évaluer la pertinence d'interventions spécifiques et d'éclairer les décisions politiques.

MODÈLES D'ÉVALUATION D'IMPACT

Modèle GLOBIOM

Juliana Arbelaez-Gaviria, Amanda Palazzo et Petr Havlik

Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués (IIASA)

Juliana Arbelaez-Gaviria et Amanda Palazzo, travaillant toutes deux à l'IIASA, ont présenté le modèle de gestion de la biosphère mondiale connu sous le nom de **GLOBIOM**. Développé par l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués (IIASA), ce modèle est largement utilisé pour l'analyse des politiques, en particulier dans le contexte du changement climatique, de la sécurité alimentaire et du développement durable.

GLOBIOM est un modèle économique d'utilisation des terres en équilibre partiel. Il couvre la demande et l'offre de produits agricoles et forestiers sur le marché, permettant au modèle d'être utilisé pour évaluer la concurrence mondiale et régionale en matière d'utilisation des sols. Il intègre le commerce international, y compris les flux commerciaux bilatéraux, en utilisant une approche d'équilibre spatial. Le modèle tient compte de la dynamique de l'utilisation des terres et des changements d'affectation des terres au fil du temps, et est exécuté par étapes décennales, de 2000 à 2100.

Après l'introduction du modèle, ils ont discuté de son utilisation dans le plan stratégique national de la PAC de la République Tchèque. 39% du budget national total de la PAC est notamment consacré à des interventions visant des objectifs environnementaux et climatiques. L'application de GLOBIOM à l'analyse ex ante du plan stratégique de la PAC d'ici à 2024 a également été soulignée. Dans ce contexte, les résultats du modèle soutiennent la réponse aux indicateurs de résultats du **PMEF** tels que R12, R13, R14, R17, R22, R23, R29, R30, R31.

Les résultats comprennent :

- Les émissions de GES provenant de la production végétale et animale ainsi que des changements d'affectation des terres, en tenant compte des mesures d'adaptation planifiées et autonomes.
- Les taux d'application des engrais et l'utilisation de l'eau à des fins domestiques, industrielles et d'irrigation.
- Les configurations de l'utilisation des sols et leurs changements d'affectation au fil du temps.

Dans leurs remarques finales, Juliana et Amanda ont souligné que les outils de modélisation ex ante tels que GLOBIOM aident à quantifier les perspectives futures pour le secteur agricole national, en s'alignant sur les objectifs de l'UE et en aidant les parties prenantes à évaluer les synergies et les compromis. L'Explorateur de scénarios fournit des informations détaillées sur les résultats nationaux et européens en matière d'agriculture et de sylviculture, ce qui permet d'élaborer des politiques éclairées dans un cadre cohérent à l'échelle mondiale.

Un participant a demandé comment utiliser le modèle pour quantifier l'impact des plans stratégiques de la PAC. Juliana a expliqué qu'un modèle unique n'était pas la solution, mais que l'intégration de plusieurs modèles était nécessaire. GLOBIOM permet de soutenir la planification stratégique et l'évaluation des **objectifs spécifiques des PAC** 4, 5 et 6. Il offre également une plus grande précision des données utilisées avec une période d'étalonnage et de validation basée les données de la FAO, d'Eurostat, de la base de référence iMAP et d'autres sources.

Cadre GLOBIOM

Système de modélisation CAPRI

Peter Witzke et Guna Salputra

EuroCARE

Zsolt Szabó

Institut d'économie agricole AKI

Peter Witzke (EuroCARE) a présenté le système de modélisation **CAPRI** (Common Agricultural Policy Regionalised Impact) comme un cadre analytique robuste conçu pour évaluer les impacts des politiques agricoles et environnementales au sein de l'UE. Le modèle présente des caractéristiques essentielles telles que des capacités de modélisation économique et environnementale précises. Le système a constamment évolué pour répondre aux enjeux politiques, garantissant ainsi sa pertinence pour les prises de décision actuelles.

CAPRI s'appuie sur une base de données complète, incorporant des entrées et des sorties clés liées à la production agricole, au commerce et aux facteurs environnementaux. Il intègre des données politiques spécifiques aux plans stratégiques de la PAC, facilitant ainsi une analyse sur mesure pour l'évaluation des politiques. De plus, CAPRI offre une compréhension claire des conditions de référence et des scénarios politiques, permettant des comparaisons détaillées et des décisions politiques éclairées. Peter a souligné qu'en "mode de référence", le système de modélisation CAPRI est davantage un outil de projection statistique qu'un modèle économique.

Peter a présenté les interventions de la PAC (aides directes et aides au développement rural) incluses dans le module politique de CAPRI. Les données nécessaires pour quantifier les PSN en vue de la modélisation sont disponibles grâce au **fichier maître** préparé par le JRC, et leur intégration est actuellement mise en œuvre dans une "branche" dédiée de CAPRI. Cette fonctionnalité devrait être incorporée dans la version standard ("Trunk") d'ici 2025, permettant à cette version standard de d'également simuler d'éventuelles modifications ou révisions des PSN nationaux.

Enfin, Peter a donné un aperçu des applications dans de précédentes évaluations d'impact ex ante pour la Commission européenne, en soulignant l'efficacité de la

Exemple d'application de scénario CAPRI

simulation des impacts politiques pour les DG AGRI, SANTE et CLIMA.

Zsolt Szabó (Institut d'économie agricole AKI) a présenté des scénarios hypothétiques simulant la réponse à la question "Comment le retrait des aides couplées pour le lait dans l'UE influencerait-il les opinions des agriculteurs et des décideurs politiques sur la PAC ?"

Parmi d'autres considérations, Zsolt a souligné que CAPRI se concentre sur les paiements directs (connus sous le nom de paiements du premier pilier). Les paiements du deuxième pilier et les paiements nationaux n'ont pas été modifiés dans cet exercice.

En outre, il s'est concentré sur certaines spécifications concrètes de l'utilisation du modèle dans une analyse de l'aide au secteur laitier hongrois ainsi que du plan stratégique national.

DISCUSSIONS EN PLÉNIÈRE

Participants et intervenants de ce module de l'Académie

À la fin des présentations, les participants ont partagé un temps de discussion en plénière au cours duquel deux questions ont été posées :

Q : Le modèle CAPRI peut-il être utilisé pour une analyse ex-post ou lors de la mise en œuvre à des fins de contrôle ?

R : Le modèle est traditionnellement conçu pour des évaluations ex-ante, mais il pourrait éventuellement être adapté pour évaluer ce qui aurait pu se passer en l'absence de politiques. Toutefois, cela nécessiterait d'importantes modifications du modèle et des données, car il reste principalement axé sur l'analyse ex-ante.

Q : Comment le modèle peut-il être utilisé pour évaluer l'impact de mesures spécifiques de la PAC ?

R : Nous avons besoin de plus d'analyses d'impact des plans stratégiques de la PAC pour créer des scénarios crédibles. Pour ce faire, il faut garantir la disponibilité des données, s'aligner sur le rythme du cycle politique, acquérir une meilleure compréhension des interventions de la PAC et maintenir un engagement continu vis-à-vis des résultats.

En clôturant l'événement, Blanca Casares (AEIDL) a remercié le public et a rappelé que les enregistrements, les présentations et ce rapport sur les points forts seront disponibles dans les prochains jours sur la [page de l'événement](#) et sur la [chaîne YouTube](#). Ce rapport sera traduit prochainement dans les 16 langues de l'UE couvertes par le consortium.

Toutes les présentations et les enregistrements sont disponibles sur la [page de l'événement](#).

Participez au projet [en cliquant ici](#).

Ou inscrivez-vous à la lettre d'information, [ici](#).

De nouveaux modules de formation de l'Académie seront publiés prochainement, [ici](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

